

ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Булекбаева Екатерина Александровна

студент

Термезский государственный университет

Узбекистан, г.Термез

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6628800>

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящена изучению пословиц и поговорок в современном мире, как один из элементов нашей бытовой жизни. Как правило, мы используем их именно в быту, в обычной жизни, на работе, дома. Всего одно предложение, пришедшее к нам из старины в неизменном виде, способно сделать человека по-житейски мудрее. Знание и понимание пословиц и поговорок позволяет правильно реагировать на сложившуюся ситуацию или происшедшее событие, сделать нужные выводы и принять решение.

Ключевые слова: нравоучение, наставление, мораль, добро и зло, труд, совесть, дружба и вражда, правда и ложь, лицемерие и честность.

Современная молодежь плохо знает и не всегда понимает их значение. А ведь в них заложена вековая народная мудрость. Они помогают выразить мысли простого народа и передать то или иное явление человеческой жизни. Пословицы и поговорки — это не только речь, но и мышление, логика.

Бежит время, стремительно развивается человечество. Мы живем в XXI веке, веке новых технологий, когда осталось мало читающих людей. Люди перестали писать на бумаге и отправлять письма в конвертах. А наши бабушки и дедушки не могли предположить, что для того, чтобы получить информацию, нужно всего лишь открыть страницу в интернете.

Но от наших предков нам остался неоценимый дар. Это устное народное творчество. До сих пор поются колыбельные, рассказываются сказки и прибаутки, которые передаются из уст в уста.

Возникновение пословиц и поговорок относится к глубокой древности, когда человек стремился понять окружающий мир. Мечты и надежды народа, его многовековые наблюдения воплощались в пословицы и поговорки.

Пословица – это целое предложение, которое содержит нравоучение, наставление, мораль. Поговорка же, в отличие от пословицы, это фраза или словосочетание, красноречивое выражение, которое можно заменить другими словами.

В.Даль был одним из известных искателей и собирателей слов, и этому делу он отдал всю свою жизнь. Итогом его труда стал сборник, в который вошли пословицы и поговорки русского народа, скороговорки, приметы и загадки. В.Даль говорил так: «Поговорка цветочек, а пословица – ягодка». Происхождение пословиц и поговорок связано как с материальной культурой народа, так и с духовной. Отражение повседневного быта народа мы можем услышать в пословице: «Не красна изба углами - красна пирогами», в пословице «Бог даст день, даст и пищу» мы можем видеть отражение религиозных представлений.

Среди пословиц и поговорок, многих из них мы зачастую слышим и используем сами в повседневной жизни, но многие из них мы используем лишь отрывками, к примеру:

«Губа не дура, язык не лопатка: знают, что горько, что сладко»

«Дорога ложка к обеду, а там хоть под лавку»

«Палка о двух концах: либо ты меня, либо я тебя»

«Утро вечера мудренее, трава соломы зеленее».

«Собаку съел, а хвостом подавился»

Всем нам хорошо известна пословица «Без труда не выловишь и рыбку из пруда», значение которой отражает, что для того, чтобы выловить рыбку из пруда, надо приготовить все необходимые инструменты и приложить к этому силу и терпение. Для получения результата требуется большая работа и упорный труд.

В пословице «За двумя зайцами погонишься, не одного не поймаешь» говорится, что, взявшись за несколько дел сразу, ни одного не сделаешь хорошо. Пословица носит поучительный характер.

В пословице о дружбе «Старый друг лучше новых двух» мы можем увидеть, что проверенный временем друг, который был рядом и в радости, и в беде, является незаменимым, верным и преданным. Вот именно о таких друзьях говорится в данной пословице.

О бережном отношении к дружбе гласит нам народная мудрость: «Нет друга - так ищи, а нашел - так береги», слова которой подчеркивают нам, что ничто не может заменить живое общение, поэтому надо чаще общаться и встречаться со своими друзьями, дорожить и беречь дружбу.

XXI век – время информации и ответ на любой вопрос легко найти в интернете. Появляются умные устройства, облегчающие жизнь и подсказывающие человеку, что нужно делать. Но никакой суперумный компьютер или искусственный разум не может сравниться с народной мудростью, основанной на вековом опыте.

Список литературы:

1. Даль В.И. Пословицы русского народа. – М., «Эксмо», 2003.
2. Рыбникова. М.А. Русские пословицы и поговорки. – М., 1961.
3. Электронный ресурс: <https://sciens-start.ru>